

CAMINHOS DE VILANOVA ARTIGAS: UMA ABORDAGEM BIBLIOMÉTRICA

Fernando Vázquez
Ana Paula Koury
Michelle Duarte Bispo

RESUMO

A comunicação descreve o trabalho de pesquisa que sobre a documentação bibliográfica de João Batista Vilanova Artigas vêm sendo desenvolvida nos projetos: *Representações, textos e obra na produção de João Batista Vilanova Artigas* e *Da arquitetura experimental à gestão da cidade contemporânea: o caso brasileiro*, projetos que vêm sendo realizados dentro das atividades de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da USJT. Metodologicamente a pesquisa centra sua atenção no levantamento exaustivo das fontes bibliográficas (publicações comerciais e catálogos de exposições, trabalhos de pesquisa acadêmica – dissertações e teses – e artigos), sua análise e valoração, assim como procura refletir sobre o impacto que esse material tem sobre a julgamento da figura de Vilanova Artigas (pensamento, ideologia, produção). O trabalho sobre a bibliografia, propriamente dita, já foi desenvolvido e a partir dela, neste momento o projeto de debruça sobre os *artigos* de autoria do arquiteto, e no futuro se espera poder também levantar a situação das *obras*, com a finalidade de desenvolver um catálogo *raisonné*.

Palavras-chave: Vilanova Artigas, Bibliografia especializada, Catálogo de obras.

WAYS OF VILANOVA ARTIGAS:
A BIBLIOMETRIC APPROACH
ABSTRACT

The paper describes the research on the bibliographic documentation of João Batista Vilanova Artigas that has been developed in the projects *Representations, texts and work in the production of João Batista Vilanova Artigas* and *From experimental architecture to contemporary city management: the Brazilian case*, Projects that have been carried out within research activities of the Postgraduate Program in Architecture and Urbanism of the USJT. Methodologically, the research focuses its attention on the exhaustive review of bibliographic sources (commercial publications and exhibition catalogs, academic research papers - dissertations and theses - and articles), its analysis and evaluation, as well as to reflect on the impact that this material has on to the judgment of Vilanova Artigas (thought, ideology, production). The research on the bibliography, as such, has already been developed and, from this moment on, the project on the *articles* by the architect himself, and in the future, it is hoped to be able to raise the situation of the "oeuvres" with the purpose to develop a complete catalog.

Keywords: Vilanova Artigas, Specialized bibliography, Catalog of oeuvres.

CAMINOS DE VILANOVA ARTIGAS:
UNA ABORDAJE BIBLIOMÉTRICA
RESUMEN

En esta ponencia se describe el trabajo de investigación sobre la bibliografía de João Batista Vilanova Artigas que se está desarrollando dentro de los proyectos *Representaciones, textos y obras en la producción de João Batista Vilanova Artigas* y *De la arquitectura experimental a la gestión de la ciudad contemporánea: el caso brasileño*. Investigaciones que están siendo realizadas dentro de las actividades del Programa de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo de USJT. Metodológicamente centramos nuestra atención sobre el estudio exhaustivo de las fuentes

documentales especializadas (publicaciones comerciales y catálogos de exposiciones, trabajos de investigación académica – maestría y doctorado – y artículos), su análisis y evaluación, así como también procuramos una reflexión sobre el impacto que este material tiene en el juicio que se ha formado sobre Vilanova Artigas (pensamiento, ideología, producción). La investigación sobre la bibliografía, en sí, ya fue realizado y a partir de ella, en este momento, el proyecto está centrado en los *artículos* escritos por el arquitecto, y en el futuro esperamos desarrollar también un trabajo de catalogación de la situación de las *obras*, con el fin de producir un catálogo razonado.

Palabras llave: Vilanova Artigas. Bibliografía especializada. Catálogo de obras.

Para uma correta aproximação historiográfica à obra de Vilanova Artigas, como a de qualquer outro autor, é necessária uma sólida pesquisa bibliográfica capaz de recuperar as fontes, especialmente as primárias, para sua análise posterior. Não duvidamos que os autores que têm tratado sobre o tema tenham realizado essa pesquisa, mas o fato é que ela não comparece nos textos publicados, porque ela não é em si o tema da investigação, mas apenas a sua base documental. As razões são óbvias, pois cada autor centra seu esforço analítico em miradas específicas sobre Artigas, e as bibliografias acompanham essas perspectivas, sempre por trás dos bastidores. Os trabalhos mais abrangentes, ainda que pretendam dar uma visão mais ampla e geral, não dispõem muitas vezes do espaço suficiente para oferecer todas as entradas pesquisadas, optando pela seleção das mais importantes, no julgamento de cada pesquisador, editor ou organizador.

A historiografia sobre João Batista Vilanova Artigas (1915-1985) tem se ampliado significativamente nos últimos anos, em especial desde 2015, ano do centenário do nascimento do arquiteto. Excelentes trabalhos têm trazido ao debate muitas interpretações sobre a obra do mestre. Apesar do esforço documental desses trabalhos ainda não há um substrato documental preciso que abarque toda a produção do arquiteto.¹ Não existe sequer precisão sobre as obras concebidas pelo arquiteto, construídas ou não (Vázquez Ramos, 2016, p. 151-152). Tampouco existe precisão sobre a totalidade de sua produção textual e nem todos os documentos originais têm sido publicados.

PROBLEMÁTICA DA PESQUISA

Analisando as bibliografias mais completas que comparecem nos trabalhos já escritos sobre o arquiteto,² percebemos, primeiramente, que não se trata de bibliografias *completas* ainda que sejam exaustivas e bem trabalhadas. Nenhuma dessas listagens inclui todos os artigos e

1. A pesquisa que estamos realizando já apontou mais de 240 artigos (de ou sobre Artigas), o Índice de Arquitetura Brasileira on line da FAU USP (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1992), o mais completo catálogo do qual dispõem pesquisadores iniciantes para encontrar dados bibliográficos, apresenta um total de 165 entradas.

2. FERRAZ (1997), THOMAZ (1997), CORRÊA (1999), XAVIER (2002), CASA DA CERCA (2001), BUZZAR (2014), VÁZQUEZ RAMOS (2016), entre outros.

textos publicados sobre o arquiteto ou de sua autoria. Ademais, quando comparamos as bibliografias, verificamos que as informações não são as mesmas, isto é, comparecem algumas entradas de títulos diferentes ou duplicados, em alguns casos com nomes díspares. As bibliografias reunidas por estes trabalhos complementam-se em muitos casos, é certo, e em conjunto reúnem, sem dúvida, a maior parte das referências sobre o arquiteto. Contudo uma bibliografia completa e um estudo mais detalhado das publicações que serviram de vetor para as ideias de Artigas ainda permanece um caminho à ser explorado. Possuir uma bibliografia completa sobre o arquiteto é uma necessidade impostergável

A proposta desta comunicação é a de apresentar uma pesquisa que, dentro dos projetos de pesquisa *Representações, textos e obra na produção de João Batista Vilanova Artigas e Da arquitetura experimental à gestão da cidade contemporânea: o caso brasileiro*,³ estão sendo realizadas no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu sobre a produção textual de e sobre Vilanova Artigas, incluindo tanto livros, como dissertações, teses e artigos. A pesquisa, posteriormente, será direcionada às obras.

PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA (TRABALHO JÁ PUBLICADO)

O primeiro trabalho que foi realizado para esta pesquisa foi o de levantamento, análise e reflexão sobre a *bibliografia*, incluindo neste tópico tanto os livros como as publicações acadêmicas (dissertações e teses). O trabalho de pesquisa, que foi publicado na revista *Pós* (Vázquez Ramos, 2016), constatou que, até 2016, tinham sido publicados onze livros em que Vilanova Artigas é o tema central. Esses textos foram escritos por Rosa Artigas (2015), Miguel Antonio Buzzar (2014), Leandro Medrano e Luiz Recamán (2013), Derek Ellison (ed.), et al. (2011), Julio Katinsky (curador), Giceli Portela (org.) (2005), Ruy Ohtake e Rosa Artigas (INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2003), o catálogo da Casa da

3. O primeiro coordenado pelo Prof. Dr. Fernando G. Vázquez Ramos e o segundo pela Profa. Dra. Ana Paula Koury. Participam os alunos do mestrado do PGAUR USJT. Os dados que resultam desta pesquisa alimentam um banco de dados (*Microsoft Office Access*), onde as informações estão sendo armazenadas com vários marcadores (Título, Número de publicação, Mês de publicação, Ano, Páginas, Título de Artigo, Estado, País, Referência, Autor, etc.). Uma vez finalizada a pesquisa, a proposta é disponibilizar esse material de forma digital.

Cerca (2001), João Masao Kamita (2000); Roberto Portugal Albuquerque (Caderno de Riscos) (1998), Marcelo Carvalho Ferraz (org.) (1997) e Dalva Thomaz e Glória Bayeux (coords.) (1993). Hoje temos mais um, o livro de Marcio Cotrim (2017), com o qual seriam doze.

Foram incluídos também em essa pesquisa os livros nos quais Artigas é tratado junto a outro arquiteto, como: Adriana Irigoyen (2002) (Wright e Artigas); Pedro Fiori Arantes (2002) (Ferro, Império, Lefèbre e, Artigas); Jorge Marão Carnielo Miguel (2003) (Rino Levi e Artigas); Juliana Suzuki (2003) (Artigas e Cascaldi); e Sylvia Ficher (2005) (engenheiros-arquitetos egressos da Poli).

Entraram também os livros que recolhem textos do próprio mestre: *Caminhos da arquitetura* (1ª ed. 1981, 2ª ed. 1986, 3. ed. 1999 e 2004⁴) e *A função social do arquiteto* (1989). No fim, foram analisados um total de 20 livros publicados ao longo de 36 anos.⁵

Finalmente, entraram na pesquisa 19 trabalhos acadêmicos (15 dissertações e 4 teses) cujo tema central e único é Vilanova Artigas. Foram incluídas também teses ou dissertações onde Artigas está acompanhado de algum outro arquiteto (5 títulos), outras onde o tema central não é Artigas, mas comparecem capítulos sobre ele (5 mais). Ainda que foram pesquisadas, na publicação à qual nos referimos não foram incluídas outras 5 dissertações que incluíam algum capítulo referente a Artigas de forma colateral dentro de temas mais amplos. No final, foram analisados um total de 29 trabalhos acadêmicos escritos ao longo de 21 anos.⁶

A SITUAÇÃO ATUAL (PESQUISA EM ANDAMENTO)

O trabalho de pesquisa está agora direcionado para outro campo específico das fontes documentais, o dos *artigos de autoria do arquiteto*. Se pensarmos que os livros que recopilaram alguns desses textos⁷ reproduzem apenas uma parte das matérias que o arquiteto publicou

4. Esta edição não é, de fato, uma 4ª edição, pois a Cosac Naify publicou os textos que apareceram nos livros de 1981 e de 1989, mas incluiu oito novos, o que o torna um livro diferente dos anteriores.

5. O primeiro livro é de 1981.

6. O primeiro trabalho acadêmico é de 1996 (Buzzar).

7. Desde a publicação do livro *Caminhos da Arquitetura* (Artigas, 1981) até a publicação do livro, com o mesmo título, de 2004, ou ainda com a publicação do livro *A função social do arquiteto* (Artigas, 1989), foram republicados um total de 23 textos, ainda que nem todos eles sejam *artigos* no sentido que aqui damos a esse termo.

em vida e que esses textos publicados *em livro* são os que terminam sendo mais citados a posteriori, evidencia-se a necessidade de trazer a luz, ou pelo menos referenciar, o restante desse importante material.

Partimos do entendimento de que os artigos devem ser considerados como matéria prima, fontes primárias, que exprimem as ideias, anelos, desejos, frustrações, projetos e pesquisas que o arquiteto conseguiu concretizar durante sua vida ativa. Entendemos que esses textos são as pontes que ele decidiu estender para que o público (especializado ou leigo) pudesse ver sua obra e compreender seus pontos de vista sobre arquitetura, mas também sobre política, economia, cultura, etc. Matérias (escritos, desenhados, fotografias) através das quais podemos compreender melhor sua produção arquitetônica e a sua visão de mundo.

Em geral, as pesquisas sobre os textos de Artigas, no formato de artigos, estão dirigidas aos textos de caráter arquitetônico, isto é, cuja relação com a arquitetura é evidente. Assim, os textos de caráter político, econômico, ideológico ou artístico, são menosprezados, com fica evidente nas seleções de artigos para republicação no formato de livros, ou ainda de matérias para revistas ou periódicos.⁸ Nos parece importante superar essa diferenciação, pois o formato que Artigas usou ao redigi seus *artigos* foi geralmente o do texto de *opinião*. Textos argumentativos onde o autor expõe seu ponto de vista acerca de um determinado assunto, afirmando uma disputa ideológica que sempre foi seu objetivo. A ausência de uma forma acadêmica⁹ garante a esse material uma fluidez maior na expressão do pensamento cotidiano do arquiteto. Diríamos que expressam muito bem o seu julgamento sobre o mundo, que era sem dúvida o objetivo de Artigas, militante político e membro do Partido Comunista Brasileiro. Mais assertivos do que inquisitórios não há neles o traço de um contraditório possível através da verificação dos dados e das informações que trazem.

Interessa também à pesquisa enfrentar um outro grupo de textos que não têm gozado do privilégio da reimpressão, e sobre os quais precisamos refletir tanto do ponto de vista da autoria como da sua importância estratégica para a difusão de um tipo específico de arquitetura.

8. Alguns textos, como "A arte dos loucos" (Artigas, 1951), "Açúcar, álcool e borracha sintética" (Artigas, 1952), ou "As razões de uma controvérsia" (Artigas, 1959), têm sido muito pouco comentados e nunca foram republicados, permanecem *ocultos* nas revistas onde apareceram pela primeira vez (Fundamentos e Visão).

9. A do artigo científico que "apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento" (NBR 6022).

Nos referimos aos artigos direcionados à apresentação de *obras*, que podem ou não conter textos críticos, ainda que sempre apresentem algum tipo de comentário ou legenda explicativa das imagens.

Este aspecto das imagens é também importante de ser estudado com maior atenção, pois, em geral têm sido tratadas como meras ilustrações, ainda que seja muito possível que assim tenham sido, também, pensadas pelos editores das revistas especializadas que as publicaram. Mas, muita informação pode ser retirada delas ainda. As imagens são fotografias majoritariamente nos artigos dos anos 50 e 60. Nos anos 1960 comparecem também desenhos, que continuam a ser reproduzidos de forma sistemática nos anos 70 e 80. Os desenhos são de autoria do arquiteto (ou de seu escritório, quando se trata de desenhos técnicos, como os de projetos executivos). O estudo deste amplo grupo de textos (e material iconográfico) constituirá o corpus documental público (uma vez que publicado) mais extenso e completo que poderemos vir a ter de autoria do arquiteto.

A indagação que estamos propondo parte assim das bibliografias consagradas, acima citadas, e se debruçará numa pesquisa de campo sobre o material restante. A pesquisa nas bibliotecas especializadas, como a da FAU-USP através dos Índice de Arquitetura Brasileira,¹⁰ assim como nos repositórios digitais das revistas será fundamental para encontrar as peças que faltavam ou verificar os dados das que já existiam.

A pesquisa revela que, desde 1947 até nossos dias, foram publicadas no mínimo 240 *matérias* de e sobre Vilanova Artigas. Esse universo resulto da pesquisa em bibliotecas especializadas e ainda às informações em meios digitais como: base de dados do *Índice de Arquitetura Brasileira*; acervo de periódicos da Fundação Maurício Grabois, onde foi pesquisada a revista *Fundamentos*, revista *Risco* (IAU USP), o portal Vitruvius (que inclui as revistas: *Resenhas Online*, *Arquitextos* e *Drops*), revista *arq.urb* (PGAUR USJT), *DPA- Documents de Projectes D'Arquitectura* (UPC), *Arqtexto* (UFRGS), revista *Poiésis* (UFF), revista *Arquitetura Revista* (Unisinos). O conjunto da bibliografia que reunimos a partir dos trabalhos realizados sobre Artigas é um universo do qual se depreende a grande quantidade e diversidade de periódicos que publicaram a sua obra. Foram ao todo 16 revistas estrangeiras com obras ou textos do arquiteto e 50 títulos nacionais.

10. Estão sendo levantados os de 1950-1970; 1971-1980; 1981-1983; 1984-1989; 1990-1991; 1992-1993 e 1994-1995.

Foram localizados pelo menos 20 textos que Artigas preparou especificamente para difundir suas ideias e ainda 37 artigos de apresentação de obras que podemos considerar (direta ou indiretamente) como de autoria do arquiteto.

DA CONTINUAÇÃO (PESQUISA PARA O FUTURO PRÓXIMO)

A partir do estudo bibliográfico e documental já realizado ficou evidente que a situação das obras do arquiteto também sofre de certa indefinição. Como já afirmamos (Vázquez Ramos, 2016, p. 151) “os dados sobre o número de projetos (documentados) é vaga”. Se partimos dos dados da revista *Módulo* (1985, p. 37-43),¹¹ que aponta 392 obras, parece difícil chegar às *mais de 700* mencionadas por Laura Artigas, em 2013, ou ainda às *mais de 600* que são mencionadas na Introdução do *livro azul* por Rosa Artigas (Ferraz, 1997)¹² fala em mais de 600. Da listagem de obras do catálogo da Casa da Cerca (2001), assim como da listagem da biblioteca da FAU USP (KATINSKY, 2005, pp. 196-211) pareceria ser que entre 400 e 450 poderia estar o número de obras *catalogadas*. Mas, certamente tem mais.¹³

Um estudo sistemático dos projetos poderia direcionar os passos para a construção de um catálogo raisonné, que amplie o material guardado na biblioteca da FAU USP, hoje o maior acervo de obras do arquiteto conservado e estudado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Roberto Portugal (org.). *Caderno dos riscos originais: projeto do edifício da FAU USP na Cidade Universitária/João Batista Vilanova Artigas*. São Paulo, FAU USP, 1998.

11. Número especial que serviu de *catálogo* da exposição Vilanova Artigas do Centro Cultural São Paulo, 1985.

12. Ainda que na *Relação de projetos* compareçam 440 entradas (Ferraz, 1997, p. 209-211).

13. Um bom exemplo pode ser o material que sobre a Rodoviária de Jaú foi encontrado recentemente nos arquivos da USP em São Carlos, fora os que estão guardados nos arquivos e acervos de órgãos como a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e, ainda, alguns outros estão também nos arquivos históricos das prefeituras onde trabalhou.

- ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèbre, de Artigas aos mutirões*. São Paulo, Editora 34, 2002.
- ARTIGAS, João Batista Vilanova. A arte dos Loucos. *Fundamentos*, n. 20, São Paulo, jul. 1951, p. 22-24.
- . Açúcar, álcool e borracha sintética. *Fundamentos*, n. 28, São Paulo, jun. 1952, p. 10-13.
- . *A função social do arquiteto*. São Paulo, Nobel/Fundação Vilanova Artigas, 1989.
- . As razões de uma controvérsia. Arquitetos querem separação legal dos engenheiros. *Visão*, n. 20, São Paulo, maio 1959, p. 29-33.
- . *Caminhos da arquitetura*. São Paulo, Ciências Humanas, 1981. [Introdução de João Batista Vilanova Artigas]
- . *Caminhos da arquitetura*. 2ª edição. São Paulo, Pini / Fundação Vilanova Artigas, 1986. [Prefácio de Rosa Camargo Artigas]
- . *Caminhos da arquitetura*. 3ª edição. São Paulo, Cosac Naify, 1999. [Apresentação a cargo de Carlos Lemos]
- . *Caminhos da arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2004. [Introdução de José Tavares Correia de Lyr]
- ARTIGAS, Rosa Camargo. *Vilanova Artigas*. São Paulo, Terceiro Nome, 2015.
- COTRIM, Marcio. *Vilanova Artigas: casas paulistas*. São Paulo, Romano Guerra, 2017.
- BUZZAR, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira 1938-1967*. São Paulo, Unesp/Senac, 2014
- CASA DA CERCA. *A cidade é uma casa a casa é uma cidade: Vilanova Artigas arquiteto*. Almada, Casa de Cerca, 2001. [Catálogo da exposição do mesmo nome realizada pela Casa de Cerca-Centro de Arte Contemporânea em colaboração com a Fundação Vilanova Artigas, na cidade de Almada, Portugal, de 25 nov. 2000 a 4 mar.2001]
- CORRÊA, Maria Luiza. *Artigas: da ideia ao desenho*. Orientador Julio Roberto Katinsky. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1999, p. 266.
- ELLISON, Derek et al. *João Batista Vilanova Artigas: Architecture history case study n° 5*. Blacksburg, Corporis Publisher for Architecture, Art, and Photography, 2011.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). *Vilanova Artigas*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi/Fundação Vilanova Artigas, 1997.

FICHER, Sylvia. *Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo*. São Paulo, Fapesp/Edusp, 2005.

INSTITUTO TOMIE OHTAKE. *Vilanova Artigas: catálogo*. São Paulo, Instituto Tomie Ohtake, 2003. [Catálogo da exposição, curadoria de Julio R. Katinsky, coordenação de Ruy Ohtake e Rosa C. Artigas, 12 set.-2 nov. 2003]

KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo, Cosac Naify, 2000.

KATINSKY, Julio Roberto. Acervo João Batista Vilanova Artigas. *Pós*, n. 18, São Paulo, 2005, p. 196-211.

IRIGOYEN, Adriana. *Wright e Artigas: duas viagens*. São Paulo, Ateliê, 2002.

MEDRANO, Leandro; RECAMÁN, Luiz. *Vilanova Artigas: habitação e cidade na modernização brasileira*. Campinas, Editora Unicamp, 2013.

MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. *A casa*. São Paulo, Imprensa Oficial, 2003.

PORTELA, Giceli (org.). *Casa Vilanova Artigas: Curitiba*. Curitiba, Instituto G. Arquitetura, 2005.

SUZUKI, Juliana. *Artigas e Cascaldi: arquitetura em Londrina*. São Paulo, Ateliê, 2003.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Serviço de Biblioteca e Informação. *Índice de Arquitetura Brasileira, 1950-1970; 1971-1980; 1981-1983; 1984-1989*. São Paulo, FAU USP, 1992. <<http://143.107.16.155:88/cgi-bin/wxis.exe/irdw/>>. [Coordenado por Eunice R. Ribeiro Costa, revisto por Emily Ann Labaki Agostinho]

THOMAZ, Dalva. *Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasileira*. Orientadora Ana Belluzzo. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1997.

THOMAZ, Dalva; BAYEUX, Glória (orgs.). *Casas de Artigas: as cidades como as casas, as casas como as cidades*. Mogi das Cruzes, Fundação Vilanova Artigas/Oficina Gráfica Universidade Braz Cubas, 1993.

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo. Glosando a bibliografia sobre Vilanova Artigas. *Pós*, v. 3, n. 40, São Paulo, out. 2016, p. 142-167.

XAVIER, Alberto. *Brasília e arquitetura moderna brasileira: Bibliografia selecionada*. São Carlos, IAU USP, 2002.